

MENTAL ARIFMETIKA MASHG'ULOTLARI ORQALI BOLALARDA INTELLEKTUAL RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI

Ashurov Ramzidin Ramazonovich

BuxPXTI psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarning aqliy va bilish jarayonlarining rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik determinantlarining o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: kichik maktab yoshi, mental arifmetika, bilish jarayonlari, matematik qobiliyat.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности психологических детерминант, влияющих на развитие психических и познавательных процессов детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: младший школьный возраст, счет в уме, познавательные процессы, математические способности.

Abstract: This article discusses the specific characteristics of psychological determinants that affect the development of mental and cognitive processes of children of junior school age.

Key words: elementary school age, mental arithmetic, cognitive processes, mathematical ability.

Jahon miqyosida tafakkur psixologiyasi sohasidagi tadqiqotlarning alohida yo'nalishi kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda nazariy va amaliy, innovatsion, kreativ, kompozitsion, tanqidiy va texnik tafakkurning shakllanish xususiyatlari, vizual tafakkurni rivojlantirishda ta'lim resurlari ta'siri, axborot texnologiyalarining ahamiyati, fikr yuritish madaniyatini shakllantirish, xorijiy tillarni o'rganish orqali tafakkurni o'stirish muammolari bo'yicha o'tkaziladi. Mazkur yo'nalishda, ayniqsa, kichik maktab yoshidagi bolalarning diqqati, idroki, xotirasi va tafakkurini rivojlantirishning ustuvor usullari va shart-sharoitlarini ifodalovchi psixologik mexanizmlarni aniqlash hamda joriy etish muammosiga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayni vaqtda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish uslublariga, ijodiy tafakkurni shartlovchi originallik, egiluvchanlik, aniqlik hamda tezkorlik kabi xususiyatlarga, muammoli ta'lim topshiriqlari, hamkorlik faoliyatiga bu sohada dolzarb masalalar sifatida qaralmoqda.

Mustaqillik yillaridan mamlakatimizda yoshlarning aqliy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur imkoniyatlarni yaratish masalasiga alohida e'tibor berib kelinmoqda. Xususan, 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida —Jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtayi nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish vazifalari belgilangan. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan choralar tarkibida, jumladan, kichik maktab yoshidagi bolalarning ta'lim jarayonidagi faolligini yuksaltirish, kasbiy faoliyat uchun zarur bilim, ko'nikma, malakalar egallashini, muammolar ustida ishlashda mustaqil va ijodiy

yondashuvini ta'minlovchi tafakkurni rivojlantirishning psixologik mexanizmlarini takomillashtirish borasida ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish muhim masalalar hisoblanadi.

Bilamizki, kichik maktab yoshidagi o'quvchilar katta maktab yoshidagi o'quvchilarga nisbatan berilgan yangi ma'lumotlarni tez o'zlashtira olishi undan tashqari bilish jarayonlarining ishlash tezligi bilan farq qiladi. Shuning uchun kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning bilish jarayonlarini, bosh miyaning ikkita yarim sharlarini baravar ishlatish maqsadida o'quvchilarni mental arifmetika mashg'ulotlariga olib borish o'quvchilarning mantiqiy, kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning intellektual rivojlanishi bolaning kelajakda muvaffaqiyatli o'rganishi, olingan ma'lumotlarni tez va oson idrok etishi, u yoki bu materialni yodlab olish qobiliyatini ta'minlaydi. Yaxshi rivojlangan mantiqiy fikrlash yanada har tomonlama rivojlanish imkonini beradi. Kichik maktab yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishi jismoniy barkamollik bilan birga barkamol shaxsni tarbiyalashni ta'minlaydi. Hozirgi bosqichda intellektual rivojlanishning ko'plab turli usullari mavjud. Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarga og'zaki hisoblashni o'rgatish usuli - "Mental arifmetika" tobora ommalashib bormoqda. 20 yildan ortiq vaqt davomida aqliy arifmetika dunyoning 56 mamlakatida bolalarning rivojlanishiga tatbiq etilgan. AQSh, Avstriya, Kanada, Avstraliya, Xitoy, Rossiya, Qozog'iston va Yaqin Sharqda juda faollik bilan rivojlanib borayotgan soha hisoblanadi.

Mental arifmetikaning tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak fan sifatida bundan ikki ming yil ilgari Yaponiyada paydo bo'lgan. Bu usul miyaning har ikkala yarim sharini rivojlantirish maqsadida o'ylab topilgan. Bir qarashda xayolotga yaqindek tuyulishi mumkin, ammo ushbu ta'limning rivojlanishi fantastika emasligini isbotladi. Bolalarning aniq bir metodika bilan shug'ullanishlari natijasida ularning xotirasi mustahkamlanib, diqqatining oshgani, ongdagi turli xil matematik hisob-kitoblarni ishlab chiqarish qobiliyatining tez sur'atlarda amalga oshirilishi, hatto, olimlarning ham hayratiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham rivojlangan mamlakatlarda mental arifmetika majburiy fan sifatida maktab o'quv mashg'ulotlariga kiritilgan.

Mental arifmetika insonning intellektual hamda ijodiy faoliyatini rivojlantirishga imkon yaratadi. Bu orqali maxsus hisoblarni miyada bajarish osonlashadi. Ushbu metodda ta'lim olish yoshi 4 yoshdan 16 yoshgacha etib belgilangan. Mental arifmetika mashg'ulotlari O'zbekistonga 2016-yildan boshlab kirib kelgan bo'lsada hozirgi vaqtda bu soha bilan shug'ullanadiganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. *Ushbu arifmetikani o'zlashtirish orqali ijodiy fikrlash rivojlanadi, bola nostandart bo'lmagan vaziyatlarda yagona haqiqiy yechimni topishni o'rganadi. Fikrlash jarayonlari ongli bo'lib, rivojlangan xotiraga tayanadi.*

Bolalarning ijodiy qobiliyati oldinga chiqadi (bu faqat matematik ma'lumotlarga tegishli bo'lmay, boshqa sohalarda ham namoyon bo'ladi).

Sinf xonasida o'tishga mo'ljallangan bu kabi mashg'ulotlar hamma vaqt ham mental hisob-kitobga asoslanmaydi. Bunda bolalar bir-biri bilan o'zaro muloqot qilish, raqs tushish va qo'shiq aytishga o'rgatiladi. Bir so'z bilan aytganda, bu turdagi barcha mashg'ulotlar asosida miyaning har ikkala yarim sharlarini doimiy rivojlanishi kuzatiladi. Bolalar uchun aqliy arifmetikaning asoslarini o'rgatish ularning fikrlashlariga o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi.

Yuqorida keltirilgan mulohazalardan kelib chiqib mental arifmetika mashg'ulotlarini

kichik maktab yoshidagi bolalarning o'quv dasturlariga maxsus rivojlantiruvchi fan sifatida kiritish o'quvchilarning rivojlanishi uchun foydadan xoli bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги «Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПҚ-4312-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.12.2020 йилдаги 802-сон «Мактабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори. <https://lex.uz/docs/5179335>
3. Баранова Э.А. Введение в детскую психологию: Курс лекций. Учебное пособие. - Санкт-Петербург: «Речь», 2006.
4. Қодиров К. Мактаб таълимига етукликнинг психофизиологик жиҳатлари. Услубий қўлланма. - Т.: Мирзо Улуғбек номли ЎЗМУ, 2009. -112-б.
5. Хурвалиева Т.Л. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психик ривожланишига оид назариялар. ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2019, 7(80). 23-30 Б.
6. Баратов Ш.Р. Социально-психологические основы создания психологической службы в Узбекистане: Автореф. дис. ... докт. психол. наук. – Т., 1998. – 37 с.
7. Баратов Ш.Р. Методология обучения прикладных психологов: психологические основы социального интеллекта в системе образования/ Вестник интегративной психологии. – Ярославль: 2013, – С. 48-49.
8. Karakter aksentuatsiyasi tushunchasining ijtimoiy-psixologik tahlili EDUCATION Scientic journal Mart 2022.663 bet
9. Ashurov R. Комплексный подход к изучению ценностных установок 24 выпуск 2022г 48-50 стр.
10. Yoshlarda irodaviy sifatlarni shakllantirishning psixologik xususiyatlari EDUCATION Scientic journal Mart 2022.663 bet
11. Ashurov R.R. XARAKTER AKSENTUATSIYASINING O'QUVCHILAR ORASIDAGI ...<https://zenodo.org/record/5673781>. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 14–16.